

БУХОРО АМИРЛИГИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ ВА МАНГИТ ҲУКМДОРЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ИСЛОҲОТЛАРИ

Ширинов Сардорбек Авазович

Қарши давлат университети Таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11117008>

Мамлакатимиз тарихини ижтимоий-сиёсий жараёнларини ҳамда уларга илмий тадқиқ этиш, объектив баҳо бериш ва мавжуд тажрибалардан илмий-ижодий самаралар олиш мустақил Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-сиёсий ва маданий тараққиётида ўта муҳимдир. Зеро, Республика Президенти таъкидлаганидек: “Янги жамият қурилиши жараёнида халқимизнинг тарихидаги бой маданият ва бунёдкорлик анъаналарини ўрганиш ва улардан фойдаланиш катта аҳамиятга эга”. Айнан шунинг учун ҳам ҳозирги даврга келиб бутун жаҳон цивилизациясининг бир бўлаги бўлган Ўзбекистон тарихи маданиятини, хусусан, ўзбек давлатчилиги тарихини ҳар томонлама ўрганиш давлат сиёсати даражасига кўтарилди.

Бухорода XVIII асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб манғитлар сулоласининг вакиллари ҳукмронлик қиладилар. Сулола ҳукмронлигининг асосчиси Раҳимбий ибн Ҳакимбий бироз муддат (1747 йилдан кейин) Абдулфайзхоннинг ўғилларига оталиқ бўлган бўлиб, 1756 йилда сайидлар, хўжалар ва руҳонийлар томонидан Бухоро тахтига ўтказилади. Раҳимбий хон унвонини олмасдан ўзини “ноиб ул-ҳукумат” (“ҳоким ўринбосари”) деб билган. Муҳаммад Раҳимбийнинг ҳукмронлик тарихи кучли марказлашган давлат қуришга қаратилганлиги билан изоҳланади. Бу даврда марказлашган давлатдан мустақил бўлишга интилишлар Шарқий Бухоро, Ўратепа, Хўжанд ҳудудларида кучаяди.

Дониёлбий оталиқ ҳам хонликка даъво қилмай аввал Фозилтўрани, кейин эса Абдулғозийни (1758 – 1784 йй.) хон деб эълон қилиб, ўзи уларга ноиб ҳисобланган. Аҳмад Дониш Дониёлбий ҳукмронлиги хусусида фикр юритар экан мамлакат сиёсий бошқарувида парокандалик юз берганлиги, мадраса ва масжидлар фаолияти деярли тўхтаб қолганлиги солиқлар оширилиб нарх – навонинг кўтарилганлиги, порахўрликнинг авж олганлиги хусусида алам билан ҳикоя қилади.

Хусусан, Дониёлбий ҳукмронлиги даврида Бухородан бир қатор вилоятлар ажралиб чиқди. Ўратепа ва Хўжанд ҳукмдорлари Жиззах, Хатирчи, Каттақўрғон, Самарқандни ишғол этиб ва ҳаттоки, Бухорони ҳам босиб олмоқчи эдилар. Бундай вазиятда амир Дониёлбий катта қўшин билан Карманага етиб келди. Узоқ урушлардан сўнг Хўжанд ва Ўратепа ерлари озод этилади. Бой ер эгалари билан бўладиган урушлар зўр ғайрат ва шижоатни талаб этар эди. Абдулғози эса ундай фазилатларга эга эмас эди. Шунини инобатга олган ҳолда Дониёлбий бутун ҳукмронликни ўз қўлига олади. Дониёлбийнинг 27 йиллик ҳукмронлиги даврида мамлакат оғир вазиятни бошидан кечирди. Ушбу парокандалик унинг вафотидан сўнг (1785) янада авж олган. Абдулғозихон мамлакатда тартиб ўрнатишда жуда ожиз бўлиб қолган эди. Бундай шаройитда Бухоро амалдорлари Дониёлбийнинг катта ўғли Шохмуродни чақириб 1785 йилда саройда оталиқ лавозимига кўтардилар. Шундан сўнг Шохмурод 1785 йилда Бухорода “амир” унвони билан тахтга ўтиради. Амир Шохмурод даврида Бухоро амирлигида марказлашишга мойиллик кучайган. Марказлашган ҳукмронликнинг мустаҳкамланиши ва бой ер эгаллигига (тарқоқликка) нисбатан барҳам

берилиши амирликда иктисодий аҳволнинг барқарорлашишига олиб келади. Зарафшон воҳаси ва бошқа туманларда экин ерларни қайта тиклаш бўйича тегишли чора – тадбирлар кўрилди. Кўплаб кўчманчи қабилалар ўтроқ турмуш тарзини танлаб, деҳқончилик билан шуғуллана бошлаган. Хунармандчилик маҳсулотларининг ишлаб чиқаришда ҳам силжишлар кузатилиб, ички ва ташқи савдо яхшилана бошлайди. Эрон ва Афғонистон билан чегараларни мустаҳкамлаш мақсадида Шохмурод қатор омадли юришларни ҳам амалга оширади

XIX асрга келиб, Бухоро амирлигининг ҳудуди қарийб 200 минг квадрат километрни ташкил этган. Унинг чегаралари жанубда Амударёнинг сўл қирғоғидан бошланиб, Сирдарёгача чўзилиб қозоқ жузлари билан чегарадош эди. Амирлик Шарқда Помир тоғларидан Ғарбда Хива хонлиги чегараларигача бўлган ҳудудни эгаллаб турарди. Бухоро ва Самарқанд каби йирик шаҳарлар жойлашган Зарафшон водийси амирликнинг марказий қисми ҳисобланган. Қашқадарё ва Сурхандарё воҳалари, ҳозирги Тожикистон ҳудудидаги Вахш, Кофарниҳон, Панж дарёлари водийсида жойлашган шаҳар ва қишлоқлар, шунингдек, Туркменистон ҳудудига кирган Мурғоб дарёси воҳаларидаги ерлар ҳам Бухоро амирлигига қарар эди.

Тадқиқотлар таҳлили Бухоро амирлиги марказий бошқаруви бўйича қуйидаги мухтасар хулосалар чиқариш имконини берди;

гарчи сиёсий мустақиллигидан маҳрум бўлса-да, Бухоро амири ўз фуқаролари устидан чекланмаган ҳокимиятини қўлида сақлаб қолган;

Бухоро амирининг сиёсий фаолиятини бевосита назорат қилиш учун Россия императорининг 1885 йилдаги фармони асосида «Россия императорининг сиёсий агентлиги» (1886 – 1917) ташкил этилган бўлиб, у 1868 йилдаги шартнома шартлари бажарилишини ва амирнинг сиёсий фаолиятини назорат қилиб борган;

XIX аср охирида Бухоро амирлиги ҳудуди подшо Россияси тасарруфига ўтган ҳудудлар ҳисобига қисқарган эди. Аҳолисининг сони 2 миллион киши атрофида бўлиб, асосий машғулоти хунармандчилик, деҳқончилик ва чорвачилик бўлган;

пойтахт Бухородан ташқари Қарши, Чоржўй, Китоб, Шаҳрисабз, Денов, Бойсун, Термиз каби шаҳарлар амирликнинг йирик савдо ва хунармандчилик марказлари ҳисобланган;

давлат ишларини бошқарувчи олий амалдор қўшбеги бўлиб, у солиқлар йиғими назоратини бошқарар, маъмурий амалдорлар таркибига раҳбарлик қилар, маҳаллий беклар билан ёзишмалар олиб борарди. Қўшбеги ҳар куни шахсан ҳукмдорга амирликдаги аҳвол тўғрисида маълумот бериб турган;

барча амалдорлар қўшбеги томонидан, фақат олий амалдорларгина амирнинг ўзи томонидан тайинланар эди. Хазина ва закот йиғимини бошқарган девонбеги лавозими аҳамияти ва мавқеи жиҳатидан қўшбегидан кейин турган;

судлов, нотариал ишлари, таълим муассасаларини руҳонийлар бошқарган, бош қози эса диний-судлов ишларига раҳбарлик қиларди. Жойларда қонунларнинг ижро этилиши, диний амалларнинг бажарилиши, ахлоқий мезонлар, бозордаги тарозилар ва ўлчовлар устидан назорат ишларини раис бошқарарди. Раис ўз навбатида бош қозига бўйсунарди. Бош раиснинг ўзи амир ва бош қози олдида маълумот бериш учун шахсан масъул бўлган;

учала олий амалдор – қўшбеги, девонбеги ва бош қози ҳар доим Бухорода бўлиши шарт эди. Амирликдаги беклар ва уларнинг мол-мулкни аскарлар қўриқлашган;

маҳаллий маъмурият – аминлар, оқсоқоллар ҳамда бекликлар вакиллари ва руҳонийлардан иборат бўлиб, улар амир фармонларини сўзсиз ижро этишлари шарт бўлган;

бутун Бухоро амирлиги бекликларга бўлинган эди. Беклар шахсан амир томонидан тайинланар ва лавозимидан бўшатиларди. Беклар атрофида уларнинг қариндошлари ёки яқин кишиларидан тайинланган улкан амалдорлар гуруҳи жамланган;

давлатни ҳимоя қилиш учун амирнинг халқ кўнгиллилари ва кўшинлардан саралаб олинган хос лашкари бўлган. Лашкарга тўпчибоши (тўпчилашкар) раҳбарлик қилган, бироқ XIX аср охирига келиб амир лашкари шошилич тарзда йиғиладиган, ёмон ҳарбий таълим кўрган ва содда қуроллар билан таъминланган деҳқонлардан иборат бўлган. Бундай лашкарнинг бош мақсади – зарур бўлганда Арк қаршисида сафга йиғилиш эди. Лашкар тартиботи амалда XIX аср бошларидан бери ислоҳ қилинмаган, ҳарбий иш сифатсиз ва кўшин қурол-яроғлари ўта қолоқ даражада эди;

мамлакат даромадларининг катта қисмини шахсий манфаатларига сарф қилувчи амалдор ва хизматчилар давлат равнақи ва тараққиёти учун камдан- кам қайғурган. Шу боис амирликнинг зарурий сарф-харажатлари бир-бирига қон-қариндош амалдорлар зиммасига эмас, балки оддий халқ гарданига тушган.

REFERENCES

1. Сағдуллаев А. ва б. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти. – Т.: Академия, 2000.
2. Муқимов З. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. – Т.: Адолат, 2003.
3. Тошмуродова Қ. ва бошқалар. Аштархонийлар даврида Бухоро Хонлигининг давлат тизими, сарой ва ҳарбий бошқаруви// «Ссиэнсэ анд Эдусатион» Ссиэнтифис Жоурнал, Жуне 2021 / Волуме 2 Иссуэ 6.
4. Худойқулов Т. Марказий Осиё давлатларининг бошқарув тарихи (марказий, маҳаллий, ҳарбий, диний ҳокимият (ХВИИИ – XIX аср бошлари): Тарих фанлари док. дисс. – Қарши, 2022.
5. Ахмедов Б. История Балха (ХВИ в. – первая половина ХВИИИ в.). – Т.: Фан, 1982.
6. Эшов Б. Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи. – Тошкент: Янги аср авлоди. ИИ. 2019.
7. Садри Зиё. Мажмуа // Қўлёзма. Ўзбекистон ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти – № 2193.